

BALALAR FOLKLORLIQ SHÍGARMALARÍ HÁM ONÍN ÓZINE TÁN

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı

Maqsetova Dilaram

1-kurs baqshılıq hám dástanshılıq qaniygeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184840>

Annotaciya. *Bul teziste balalar folklori olardıń túrleri, eń tiykarǵısı balalar qosıqlarınıń tárbiyalıq ahmiyetleri hám olardıń ósip kiyaturǵan jas óspirimlerge paydalılıǵı haqqında analiz etilip sóz etilgen.*

Gilt sózi: *Balalar folklorı, balalar qosıqları, tálim, tárbiya, oyun, repertuar, qosıq, terme.*

WORKS OF CHILDREN'S FOLKLORE AND SPECIFIC FEATURES

Abstract. *This thesis analyzes and presents children's folklore of their varieties, the main educational value of children's songs and their usefulness for ascending minors.*

Key word: *children's folklore, children's songs, education, upbringing, game, repertoire, spoon, term.*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. *В данной дипломной работе анализируется и излагается детский фольклор их разновидностей, главное воспитательное значение детских песенок и их полезность для восходящих несовершеннолетних.*

Ключевое слово: *детский фольклор, детские песни, воспитание, воспитание, игра, репертуар, ложка, терма.*

Balalar folklorı – xalıqlıq qádiriyatlardıń kóplegen belgilerin ózinde saqlap kiyatır, óspirimler onı óz oyunları, oy – qıyalınıń ushqırlıǵı, yadlawı arqalı keyingi buwıǵa jetkerip otıp. Xalqımız balanı óziniń isin dawam ettiriwshi áwlad yaǵnıy óziniń keleshegi dep esaplaydı. Sonıń ushında balanı tárbiyalawǵa umtiladı, ózleriniń aqıl – násiyat hám taǵı basqa júrek sózlerin arnaydı. Sonıń ushında kishkene balalar dúnyasına qolaylastırılıp, balalar folklorı dúzilgen. Onıń úlken bir tarawı balalar folklorlıq qosıqları bolıp esaplanadı. Balalar qosıqları kewilge qonımlı názik, gózzal, estetik zawıqlı sezimlerge tolı bolıp keledi. Sonlıqtan onıń tili jeńil, balalar onı tez yadlaydı. Balalar folklorlıq qosıqların bir neshe túrlerge bólip qarawǵa boladı.

1. Taqmaq qosıqları,
2. Oyun-sawıq qosıqları,

3. Ótirik óleńler.

Balalar qosıqlardı anıq etip, taqmaqlap aytadı. Qosıqtın hár qatarı diklomaciyalıq ırǵaq penen aytıladı. Bunı taqmaq qosıqları deymiz. Mısalı:

- Háy, túlgishek, túlgishek,

Túnde qayda barasań?

- Mamamnıń úyine baraman,

- Mamań saǵan ne berer?

- Eshki sawıp sút berer,

- Eshkisiniń súti joq,

Ilaǵınıń putı joq.

Taram, taram et berer,

Onı qayda qoyasan?

- Tal túbine qoyaman.

- Iyt alıp ketse ne qılasań?

- Iyt awzınan alaman.

Batırxańa baraman.

- Batırxannıń nesi bar?

- Ushar, ushar qusı bar,

Ushıp ketti hawaǵa,

Qaytıp tústi dáryaǵa,

Dárya suwın qurıttı,

Aq shabaǵın shiritti,

Eki baydıń jurtında

Eki tishqan urıstı,

Saqal murtın julıstı. [1; Á.T. QQ x. qos. 1965, 25 – bet]

“Túlkishek” qosıǵı xalıq ishine keń taralǵan. Bunı bilmeytuǵın, yadqa aytpaytuǵın bala joq desekte boladı. Balalar duńyasına júdá jaqın, bolıp dóretilgen qosıq bolıp esaplanadı. Bul qosıqta túlkishek penen bala ortasında soraw – juwap júrgiziledi. Qıyın berilgen sorawlarǵa da túlkishek tapqırılıq penen tez juwap qaytaradı. Sózden hesh utılmaıdı. Bul qosıqtın tárbiyalıq áhmiyeti oǵada úlken. Bunda balanı pikirlewge, tapqırılıqqa, tez oylap tabıwǵa úyretedi. Sonıń menen birge bul qosıqta hár bir sóz anıq, túsinikli, taqmaqlap aytıladı. Bul nárese balanı durıs sóylewge, gápti tolıq óz ornında tawıp, orınlı aytıwǵa úyretedi.

“Ha, túyeler, túyeler” qosıǵı da balalardıń qızıǵıwshılıǵın arttıradı.

Ha túyeler, túyeler,
Duzín qayda túyeler?
Balqan tawdıń basında.

Balıq oynar tusında. [1; T.Á. QQ x. qos. 1965, 23 – bet]

Bul qosıq xalqımızdıń turmıs tariyxınan, kásibinen maǵlıwmat beredi. “Xalıq qosıqları hár bir dáwirdiń sociallıq dúzilisine baylanıslı turmıshıq waqıyalar tiykarında dóreytuǵın bolǵanlıqtan ol birdeyine tariyxqa qosımsha maǵlıwmat berip otradı”[2] – degen edi. Sol aytqanday bul qosıq arqalı túyege artıp duz satıw kásibin, jerimizdiń geografıyasın, ondaǵı taw atamasın, balıqshılıq jer ortalıǵın kóremiz. Bul qosıq xalıq turmısınan dóregen onıń tariyxınan dárek beredi eken.

“Jawma kúnim jawma” qosıǵı da xalqımızdıń diyxanshılıq kásibine baylanıslı dóregen qosıqlardan bolıp, onda balalar ata – ana kásibine tilekles bolıp, júdá ıqlas penen atqaradı. Mısalı:

Jawma kúnim jawma.
Men apamnıń tuńǵışıman,
Qazan qırǵan qırǵışıman,
Jawma kúnim jawma.

“Jemisim jerge tógildi” qosıǵı da balalar ushın ayrıqsha Mısalı:

Jemisim jerge tógildi,
Jer juwsanın berdi,
Juwsandı qoyǵa berdim.
Qoy qoshantanın berdi.

Qosıqtaǵı “jemis, juwsan, qoshantay, qamshı, kól, ǵaz, súyrik” hám taǵı basqa da sózleri balanıń sózlerin bayıtadı. Sonıń menen birge bul qosıq tábiyattıń bay, gózzal kórinislerin balanıń kóz aldına keltirip, onı ózi jasap turǵan ortalıǵı tábiyatın súyiwge úyretedi.

Sonday – aq balalarǵa taqmaqlap sanawdı úyretetuǵın qosıqlar da bar. Olardıń qatarına “Birim – bir”, “Bir degenim – bilw” degen qosıqlardı atap kórsetiwge boladı. Mısalı:

Birim – bir
Ekim – eki,
Úshim – úsh,
Tórtim – tórt,
Besim – bes,
Altım – altı,
Jetim – jeti,
Segizim – segiz,

To'g'izim – to'g'iz,

Onim – on.

Onbirim - onı tapshı?

Bul qosıqtı balalar barmaqların sanap atqaradı. Sol arqalı bala sanawdı bilip aladı. Qosıq arqalı sanawdı úyreniw basqa xalıqlarda da ushırasadı.

Bir degenim - biliw ,

Eki degenim – egew,

Úsh degenim – úshek,

Tórt degenim – tósek

Bes degenim – besik,

Altı degenim asıq,

Jeti degenim - jelke,

Segiz degenim - serke,

To'g'iz degenim – torqa,

On degenim - oymaq,

On bir degenim – jumbaq“, - degen sanaw úyretiwshi qosıq balalar ádebiyatında úlken orın iyeleydi.

Bala qosıq arqalı onğa shekem sanawdı bilip, on bir haqqında oylanadı. Ol ne ushın jumbaq, soğan oy juwırtadı. Bul balanı salmaqlı, parasatlı, hár bir nársege oy juwırtıwğa uqıplı bolıwğa umtıladı. Sebebi bir sanınan baslap onğa shekemgi sanlardıń bári bir zat penen atalğan. Bir - biliw, eki – egew, úsh – úshek, tórt – tósek, hám tağı basqa, sonda onbirdi ne dep ataw kerek? Áne, bala sol haqqında oylanadı.

Oyin oynap ayıtılatuǵın qosıqlar balalar arasında júdá keń túrde rarqalğan. Olar balalar oyınlarınıń repertuarı xızmetin atqaradı. Buǵan birinshi “Hákke qayda” qosıǵın mısál keltiremiz.

- Hákke qayda?
- Uyasında.
- Ne qılıp atır?
- Keste tigip atır.
- Kestesi qanday?
- Alaqanday....
- Dárwazańnıń awzı qaydan?
- Óte beriń bunnan.
- Neshshe atlasam ótemen?

- Eki atlasañ ótesañ.

Bir nan jeysañ be?

- Bir nan jeymen,

- Al basla!

Balalar bul qosıqtı oyın oynap júrip aytadı. Bir bala óz gezeginde kózin tañadı. Barlıq ballar onı “hákke qayda?” dep baslap, sawalǵa tutadı. Ol “uyasında” dep juwap beredi. Keyninen taǵı – taǵı sawal hám oǵan juwap berilip oyın dawam ete beredi. Kózin tañǵan bala bolsa sızılǵan sızılqan shıqqay dál júrip, belgilengen dárwazadan ótiwi kerek. Qıysıq ketse ol utılǵan boladı. Utılmaw ushın “dárwazañnıń awzı qaydan?” “neshe atlasam ótemen?” dep te soraydı. Oynıń maqseti, bala ulıwma shamalaw menen bayqaǵısh, sezgish bolıwǵa úyreniwi kerek. Hár bir insan anadan birdey bolıp tuwıladı, al sońınan onıń jaqsı yamasa jaman bolıwı tárbiyadan gárezli boladı dep beriledi. Sonlıqtan da “uyada ne kórseñ, ushqanda sonı kóreseñ” sıyaqlı maqallar dóregen. Folklorlıq shıǵarmaları turmıs sabaqlıǵı, onda adamnıń júris – turısınan baslap oy – pikirlerine shekem barlıq ózgeshelikleriniń jámiyetke sıyımlı, ózine jarasımlı bolıwı sóz etiledi, yaǵnıy hár bir adam onıń dógeregindegi adamlar onnan zálel kórmeytuǵın bolıp jasawı kerek. Bala tárbiyasında onıń barlıq tárepleri esapqa alınadı. Insannıń tárbiyasında aqıl menen is tutılıwı jáne de jeti ólshep bir kesiwge dıqqat awdarılıwı zárúr. Folklorlıq shıǵarmalardıń hár bir danalıq sózlerinde, naqıl – maqallarında tereń máni, adamnıń aqıl – sezimin iyelep alatuǵın qúdiretli kúsh bar.

REFERENCES

1. Tájimuratov. Á “Qaraqalpaq xalıq qosıqları”. Nókis.: Qaraqalpaqstan baspası. 1965 j.
2. Ayımbetov. Q. “Tariyxıy qosıqlar, jırawlar repertuarında” maqalası “Ámiwdárya” № 7, 1964
3. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
4. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
5. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.

6. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
7. Jiyyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
8. Jiyyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Jiyyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
11. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
14. Тажимураова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
16. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

17. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
18. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
19. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
20. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
21. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
22. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
23. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
24. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
25. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
26. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
27. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
28. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

29. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
30. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
31. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
32. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
33. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
34. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
35. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
36. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
37. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). FORMATION OF STUDENTS' SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 386–392
38. Maksetbaevich O. K. Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising //Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 11. – С. 391-395.
39. Rametullaevich K. A., Makhsetbaevich U. K. The Struggle of the Working People of Karakalpakstan against Social and Colonial Oppression in 1916 in Chimbay //resmilitaris. – 2023. – Т. 13. – №. 1. – С. 2980-2984.
40. Отегенов Х., Ҳакимниязов К. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ И АМУДАРЬИНСКОМ ОТДЕЛЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2015. – Т. 27. – №. 2. – С. 50-55.

41. Отегенов Х. К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г //Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – №. 2 (59). – С. 31-36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH